

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY EDUCATION STRATEGIES

VOLUME 2, ISSUE 1

LONDON, GREAT BRITAIN - 2026

**GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY
EDUCATION STRATEGIES**

International scientific conference

**GLOBAL CONGRESS
ON 21ST CENTURY
EDUCATION
STRATEGIES**

**April - 2026 year
ISSUE - 1**

**LONDON
GREAT BRITAIN - 2026**

**ICI JOURNALS
MASTER LIST**

**YOSHLARNI MUSTAQIL HAYOTGA TAYYORLASHDA
PEDAGAGIK VA PSIXOLOGIK JIXATLARI VA
MAHALLANING O'RNI**

**University of business and science
Psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi
SAYDAMATOVA OYDINOY G'ULOMIDDIN QIZI**

Annotatsiya: Bu maqolada yoshlarni mustaqil hayotga tayyorlash jarayonida mahalla institutining o'rni va ahamiyati yoritiladi. Mahalla yoshlarning ijtimoiylashuvi, ma'naviy-axloqiy tarbiyasi, kasbga yo'naltirilishi hamda fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishda muhim ijtimoiy muhit sifatida tahlil qilinadi. Shuningdek, mahalla tomonidan amalga oshirilayotgan tarbiyaviy, madaniy-ma'rifiy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tadbirlarining yoshlarning mustaqil qaror qabul qilish, muammolarni hal etish va jamiyatda faol ishtirok etish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: yoshlar, mustaqil hayot, mahalla, ijtimoiylashuv, tarbiya, ma'naviy-axloqiy rivojlanish, kasbga yo'naltirish, fuqarolik mas'uliyati.

KIRISH

Hozirgi globallashuv jarayoni kechayotgan sharoitda har tomonlama yetuk, ham ruhan, ham jismonan – barkamol avlodni tarbiyalash mamlakatimizda davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan va buni amalga oshirish asosiy vazifalardan etib belgilangan. Bu vazifani amalga oshirishda yurtimizda o'zining munosib mavqeiga ega bo'lgan mahalla tashkilotlarining ham o'rni beqiyosdir. Hususan xalqimiz orasida “Bir bolaga yeti mahalla ota-ona” degan naql jamiyat a'zolarining qon-qoniga singib ketgan. Mahallada muhitda bolalar yoshligidan o'z ona (milliy) tillarining va unda aksini topgan ertaklar, afsonalar, rivoyatlar, maqollar, ashulalar, ta'sirida asta-sekin milliy an'analar, urf-odatlar, qadiryatlarga ko'nikadi ular asosida ulg'ayadi. Mahallarimiz uchun ananviy bo'lgan oilalar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash, o'zaro yordam va bag'rikenglik, rahm-shavqat, mehribonlik, farzandlar tarbiyasida, ularni mustaqil hayotga tarbiyalash kabi insoniy qadriyat va qarashlarimiz bugun shaxs shakllanishiga bevosita va bilvosita ta'sir qiluvchi muhiti hisoblanadi. Shularni inobatga olgan holda

yurtimizda mahallarning bugungi kundagi o'rnini oshirish maqsadida: 2003-yilning "Obod mahalla yili" deb e'lon qilinishi, mahallalar o'z-o'zini boshqarish organi maqomi berilishi ham buning yorqin dalilidir.

Yosh davrlari orasida o'smirlik davri o'zining beqaror va shidatli kechishi bilan ajralib turadi. Jismoniy-fiziologik va psixik o'zgarishlar natijasida o'smirning o'zini tutishida, atrofdagilarga munosabatida katta o'zgarishlar paydo bo'ladi. Odobli, dilkash o'smir kutilmaganda qaysar, intizomsiz, qo'pol, serzarda bo'lib qoldi. O'smir xulqidagi bunday o'zgarishlar tajribasiz ota-onasini va o'qituvchilarini qattiq tashvishga soladi. Avvalari itoatkor bo'lgan o'smir endi mustaqillikka intiladi. O'smirdagi shu kabi o'zgarishlar vaqtida va ularning noto'g'ri baholanishi, jamiyatdagi salbiy ta'sirlar sharoitida, o'smirda salbiy hulq-atvorning shakllanishiga olib kelishi mumkin. Bularning oldini olishda oila, maktab bilan bir qatorda mahallaning ham o'rne beqiyosdir. Hususan O'zbekiston Respublika vazirlar Mahkamasining 2002 yil 16-maydagi 162-sonli qarori asosida mahallalarda pedagog-tarbiyachilar shtati tashkil etildi. Ularning faoliyat yuritishi profilaktika inspektorlari tomonidan hisobga olingan tarbiyasi og'ir bolalar va o'smirlarni to'g'ri yo'lga solishda birmuncha qo'l keladi. Bundan tashqari har bir mahalla yig'inlari raislari va faollari oldiga – mahalla a'zolari bilan manaviy-marifiy, maishiy munosabat o'rnatish bilan bir qatorda, yoshalar o'rtasida jinoyatchilik va qonun buzarlilikning oldini olish; mahalladagi o'smir yoshlarni diniy-ekstremistik oqimga kirib qolmasliklarini oldini olish; mahalladagi notinch oilalar bilan ishlashni kuchaytirish; maktab-kollej, litsey o'quvchilari bilan ishlash kabi vazifalar qo'yilgan.

O'smirlik yoshidagi bolalardagi o'zgarishlarni hisobga olgan holda mahalla faollari hamkorlikda psixolog, pedagoglar, diniy muassasa vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazishi mahalla a'zolari o'rtasida o'smirlik davri haqida, ulardagi o'zgarishlar va ular bilan munosabatda bo'lish malaka va ko'nikmalarini hosil bo'lishiga, ortishiga sabab bo'lardi. O'smirlarda paydo bo'lgan bo'sh vaqtdan unumli foydalanishida "Barkamol avlod" davlat dasturiga binoan mahallalarda sport majmualarini, maydonchalarini tashkil etish, milliy hunarmandchilik to'garaklarini tashkil etish, mavjudlarini tamirdan chiqarib yoshlar sport va to'garak mashg'ulotlari bilan shug'ullanishida imkoniyat yaratib berish ularning ham jismonan sog'lom rivojlanishida, mehnat o'rganishida, masuliyat hissining shakllanishida asosiy omil bo'lib, bekorchik tufayli o'smirlar orasida sodir bo'ladigan jinoyat va turli noxushliklarning oldini olishga xizmat qilardi. Mahallada o'smirlar bilan "Qizlar maslahatxonasi", "Sog'lom tanda sog'aql" va

“Psixolog maslahat”i kabi kurs va uchrashuvlarni tashkil etish orqali tushuntirish ishlarini olib borishi, ularda paydo bo’lgan va o’tayogan o’zgarishlar haqida ma’lumot va tushuntirish ishlarini olib borish, o’smirda atrofida qilargalarga va o’ziga nisbatan ishonchini oshirishi, savollariga javobni chetdan izlashiga imkoniyat qoldirmasdi. Har bir mahallada va mahallalar o’rtasida “biz ichkilikbozlikka, giyohvandlikka, ahloqsizlikka yoki g’oyaviy buzg’unchilikka qarshimiz” kabi shiordagi ko’rik tanlovlar, uchrashuv, seminarlar o’tkazish orqali o’smirlar o’rtasida salbiy ilatlarning tarqalishini kamaytirshga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Yoshlar – kelajagimiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2019.
2. Abdurahmonov Q.X. Ijtimoiy psixologiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
3. Jo‘rayev T., Qodirov B. Oila, mahalla va ta’lim muassasalari hamkorligi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2016.
4. Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi materiallari.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar siyosatiga oid farmon va qarorlari.
6. Rasulov A. Yoshlar tarbiyasida ijtimoiy muhitning roli. – Toshkent: Ma’naviyat, 2020.
7. Xolmatova D. Mahalla institutining ijtimoiy funksiyalari. Ilmiy maqola, 2021.

Reminder! — “Global congress on educational research and future skills” The authors bear personal responsibility for the accuracy of the figures and data in the articles and lesson plans included in the international scientific and methodological journal, as well as for the correctness of the cited quotations.

An international conference is a scientific gathering attended by researchers, scientists, and specialists from various countries. Participants present their scientific work, research results, and new ideas. During the conference, lectures, discussions, seminars, and experience-sharing sessions are held.

Chief Editor:

Dr. Shashi Babubhai

Assistant Editor:

Rita Pathak

Editorial team:

Vikas Mishra

Sayna Trivedi

Ayesha Asif

Vidya Shankar

© «WGlobal conferences», 2026

© London, Great Britain, 2026

